

**Alquimias pós-digitais: o resgate analógico como resistência epistêmica na era
da inteligência artificial**

*Post-digital alchemies: analog rescue as epistemic resistance in the era of
artificial intelligence*

Nathan Balzani de Carvalho¹
Antenor Ferreira Corrêa²

Resumo

O avanço das tecnologias computacionais e das inteligências artificiais generativas reconfigurou a ecologia midiática, instaurando uma crise de superabundância imagética e automatização estética. Partindo dessa constatação, este artigo investiga se as IAs representam um novo modelo estético ou a hiperaceleração de um sistema preexistente. Frente a essa crise, analisa-se o resgate de mídias analógicas, como a película e os processos fotoquímicos, por artistas contemporâneos, como forma de resistência à automatização imagética. Apoiado na arqueologia das mídias, o estudo propõe que esse retorno não é mera nostalgia ou saudosismo, mas sim representa uma forma de anacronismo tático. Conclui-se que o hibridismo analógico-digital instaura uma poética da obsolescência e uma cartografia do corpo que atuam como manifesto político ao subverter a lógica da automação técnica no cenário de criação imagética contemporânea.

Palavras-chave: Fotografia analógica, Inteligência artificial, Hibridismo analógico-digital, Arqueologia das mídias.

Abstract

The advancement of computational technologies and generative artificial intelligences has reconfigured the media ecology, establishing a crisis of image overabundance and aesthetic automation. From this comprehension, this article investigates whether AIs represent a new aesthetic model or the hyperacceleration of a pre-existing system. In the face of this crisis, the study analyzes the revival of analog media, such as film and photochemical processes, by contemporary artists as a form of resistance to image automation. Grounded in media archaeology, the research proposes that this return is not merely nostalgia or longing for the past, but rather a form of tactical anachronism. It concludes that analog-digital hybridity establishes a poetics of obsolescence and a cartography of the body that operate as a political manifesto by subverting the logic of technical automation within the contemporary landscape of image creation.

Keywords: *Analog photography, Artificial intelligence, Analog-digital hybridism, Media archaeology.*

¹ Artista visual e mestrando na linha de pesquisa de Arte e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (PPGAV/UnB). Pesquisador vinculado ao MediaLab – Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional (MediaLab/UnB). E-mail: nathanbalzani@gmail.com.

² Compositor, percussionista, pesquisador e professor da Universidade de Brasília. Coordenador do MediaLab/UnB. Realizou pós-doutorado na Università di Bologna (2024-2025) e Universidad de Granada (2019) com Bolsa concedida pela Fundación Carolina. E-mail: antenorfc@unb.br

A crise epistêmica e a pervasividade digital

Vivemos um período de avanço vertiginoso das tecnologias computacionais e de proliferação massiva das inteligências artificiais generativas. A onipresença dessas tecnologias levanta uma indagação fundamental: a inserção das inteligências artificiais na criação de imagens instaura, de fato, um novo modelo estético, ou atua apenas como a hiperaceleração de um sistema preexistente?

Historicamente, a força ontológica da imagem fotográfica repousava em sua atestação de presença, o noema "isso foi" postulado por Roland Barthes, promovia a garantia física de que o objeto esteve diante da lente e emitiu luz até a superfície da película (Barthes, 2022). Embora essa noção da fotografia como atestado de presença já tenha sido questionada desde os primórdios do estabelecimento da fotografia como uma forma artística, tendo se amplificado com o advento e dominação dos meios digitais, a IA generativa elevou isso a um outro nível e rompeu violentamente o lastro físico que ainda restava.

A geração de imagens por inteligências artificiais dispensa o aparato físico de captura e o próprio referente material, fazendo com que esse pacto ontológico foto-referente rompa-se de forma violenta e elimine os últimos vestígios de lastro físico que ainda restavam. Em vez da materialidade do passado, as imagens digitais projetam, nas palavras de Alessandro Sbordoni (2025), fantasmagorias processadas a partir de dados estatísticos, culminando no que o autor classifica como o "apocalipse do tédio": uma superabundância visual asséptica e vazia.

A hiperaceleração do consumo midiático impulsionada por algoritmos não produz apenas uma saturação informacional, mas também gera uma letargia atencional e perceptiva. O filósofo Byung-Chul Han (2024) diagnostica essa exaustão ao afirmar que a possibilidade atual de rolagem infinita de telas dos dispositivos roubou do indivíduo a capacidade contemplativa de "fechar os olhos", eliminando progressivamente as possibilidades de apreciação, afetação e reflexão, não só relativas às imagens, mas a todos os âmbitos da vida social. Nesse cenário de letargia intelectual, o sujeito criador corre o sério risco de confirmar o alerta premonitório de Vilém Flusser (2018) sobre a "caixa preta": o de ser engolido pelo aparelho tecnológico e tornar-se um mero funcionário operatório, um prolongamento

automático de seu gatilho, destituído de verdadeira agência sobre seu processo de criação artística.

Arqueologia das mídias como tática de resistência

Inserida em uma ecologia midiática na qual os processos perceptivos são cada vez mais mediados e condicionados por algoritmos, a arte necessita, com urgência, assumir o papel de trincheira política e estética. A onipresença das inteligências artificiais generativas e o fluxo ininterrupto das redes sociais instauraram uma crise de superabundância de informações, na qual a repetição pura e a recombinação de dados substituem a criatividade e a originalidade. Neste cenário de letargia atencional, o criador de imagens corre o sério risco de confirmar o diagnóstico de Flusser (2018), tendo não apenas seus gestos, mas sua percepção e seus sentimentos robotizados pelas máquinas, tornando-se um mero funcionário passivo do aparelho tecnológico.

Com os modelos de IAs generativas exigindo apenas a digitação de um *prompt* para sintetizar visualidades complexas, a supressão do corpo, da técnica e da matéria atinge o seu ápice. Uma das maneiras usadas pelos artistas para lidar com essa situação de esvaziamento imaginativo provocado por essa arquitetura reprodutiva é o resgate de dispositivos e processos analógicos. Já considerados como obsoletos, meios como a película fotocinematográfica, a fita magnética, juntamente com os processos laboratoriais fotoquímicos, passaram à ordem do dia e foram refuncionalizados em trabalhos de diversos artistas visuais contemporâneos. Para compreender a força desse movimento, faz-se necessário afastar a lente da mera nostalgia fetichista. Apoiando-se na arqueologia das mídias, postulada por teóricos como Siegfried Zielinski (2006) e Thomas Elsaesser (2018), argumenta-se que tal resgate não opera sob a lógica de um mero saudosismo passivo pelas ruínas da modernidade. Pelo contrário, trata-se de uma forma de anacronismo tático.

Ao mobilizar ferramentas do passado no presente, instaura-se uma potente "poética da obsolescência" (Elsaesser, 2018, p. 44). Nessa poética, a falha, o grão da prata, o *glitch* magnético e o tempo dilatado são deliberadamente convocados para *hackear* a assepsia das imagens sintéticas. Enquanto o algoritmo invisibiliza o esforço e aliena a produção, a prática analógica impõe uma incontornável cartografia

do corpo. O trabalho manual exigido na operação mecânica de uma câmera, a manipulação tátil das substâncias químicas no escuro do laboratório, a espera temporal imposta pelo processo de revelação e as limitações impostas pela fisicalidade de cada meio, seja ele a película, a fita magnética ou o papel fotográfico, exigem a presença intransferível do artista. O corpo analógico sente, falha e demora. Ao aceitar o ruído e as intempéries da matéria, o artista-criador recupera a autoria da obra através de sua própria imperfeição, devolvendo à arte a fricção humana que as máquinas algorítmicas buscam higienizar.

Alquimias pós-digitais e a fricção intermedial

O paradigma da arte pós-digital compreende, no entanto, que não há purismo tecnológico possível, tampouco a necessidade de uma oposição binária e excludente entre o computador e o laboratório químico, entre o virtual e o real, entre a arte digital e a arte analógica. Com o advento das tecnologias digitais, “as distinções entre os meios, que se pensavam claras e estabelecidas, como a distinção entre fotografia e cinema, por exemplo, cessam de ser adquiridas, quer dizer, cortadas e estabilizadas”, tornando as categorias tradicionais profundamente porosas (Dubois, 2019, p. 24). O que antes separava rigidamente a imobilidade da fotografia e o movimento do cinema se dissolve em um estado de intermedialidade generalizada. Nas práticas contemporâneas, os artistas buscam brincar com a história da técnica e friccioná-la ativamente, frequentemente subvertendo a lógica do progresso linear ao fazê-lo colidir com suas próprias contradições históricas.

A ruptura real, portanto, não reside na negação tecnofóbica da computação, mas sim no que Laís Lopes Santoyo (2011) define como "alquimias analógico-digitais". Trata-se de uma organização intermedial na qual um único dispositivo ou formato não orienta toda a força estética. É na coexistência heterogênea das duas formas de expressão que se encontram oportunidades de experimentação e abandono das convenções. Nesse processo de atrito e convergência, os aparatos do passado e do presente transmutam-se mutuamente.

Figura 1 - Instalação *Circuladô* de André Parente (Museu da Imagem e do Som, SP, 2011).
De *Installation view, MIS-SP*, 2014, (www.andreparente.net/works#/circulado/).

Um exemplo notório dessa fricção estética na arte brasileira é a instalação *Circuladô* (2011), de André Parente (Figura 1). A obra consiste em uma instalação interativa que simula um zootropo gigante. Esse brinquedo filosófico pré-cinematográfico do século XIX era composto por um tambor circular com pequenas janelas recortadas, através das quais o espectador observava desenhos dispostos em tiras e, ao girar o tambor, criava-se uma ilusão óptica de movimento.

Na instalação de Parente, o espectador adentra o dispositivo e, por meio de uma manivela mecânica, passa a controlar fisicamente a velocidade e a direção de imagens projetadas simultaneamente em uma tela circular. O material visual projetado é composto por gravações encontradas (*found footages*) de personagens em situações-limite que giram em torno de si mesmos. Dentre esses personagens encontram-se: o músico Thelonious Monk em um aparente ataque psicótico extraído do documentário *Thelonius Monk: Straight No Chaser* (1988) de Charlotte Zwerin;

o Édipo de *Edipo re* (1967) de Pier Paolo Pasolini, tentando despistar o oráculo; o Corisco de *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (1965) de Glauber Rocha, abrindo os braços e rodopiando antes de cair morto; e o transe vertiginoso de um *dervixe sufi* extraído do filme *Decasia* (2002) de Bill Morrison.

Essa justaposição cria uma síntese do hibridismo analógico-digital ao fundir aparelho e conceito, unindo *loops* físicos (o girar mecânico da manivela pelo espectador) a *loops* mentais e visuais (os rodopios projetados digitalmente). Trata-se da construção de uma ponte direta que conecta práticas pré-cinematográficas aos aparatos pós-cinematográficos contemporâneos. Dessa forma, *Circuladô* não nega o espaço digital, mas promove um retorno híbrido em que o esforço mecânico, analógico e corpóreo do observador afeta diretamente o comportamento da imagem virtual. É a apropriação de um maquinário obsoleto operando para tensionar o espaço expositivo. Essa alquimia convida o espectador a abandonar a passividade das multitelas contemporâneas para se engajar fisicamente com a ilusão, a matéria e a vertigem da própria imagem.

A ética do processo

No âmbito da práxis artístico-acadêmica, a poética do erro, da materialidade e do hibridismo tem sido investigada através de produções que tensionam as cartografias do corpo e da memória, comprovando que o retorno aos formatos analógicos serve como uma espécie de âncora epistêmica contra a totalização sintética.

Nas obras *Vestígios Invisíveis* (Figura 2) e *Rastros* (Figura 3), negativos fotográficos em preto e branco de 35mm sofrem intervenções manuais diretas e incisivas. A partir do ato braçal de riscar e raspar a superfície fotossensível da película, a imagem representativa que havia sido formada e fixada quimicamente é deliberadamente violentada e retirada. A agressão provocada pela ranhura no negativo e a remoção da emulsão de prata atuam como uma metáfora contundente sobre a efemeridade e o apagamento de memórias e narrativas individuais, cada vez mais invisibilizadas pelos algoritmos e pela assepsia das grandes plataformas tecnológicas em contraste com a grande massa de dados. O atrito da ferramenta que

destrói a imagem e expõe a base nua do suporte atesta que a matéria sofre e resiste, operando como uma prova inegável de lastro físico para com a realidade. Trata-se do corpo do artista reivindicando ativamente a sua agência contra o apagamento sintético.

Figura 2 - *Vestígios Invisíveis* (2025), de Nathan Balzani. Intervenção manual em negativo 35mm.

Figura 3 - *Rastros* (2025), de Nathan Balzani. Intervenção manual em negativo 35mm.

Ao sobrepôr a ranhura analógica e o desgaste físico da película à digitalização, convertendo o material em virtual, as obras dialogam com o que Cesar Baio (2016) classifica como "estéticas intersticiais", assumindo o estado impuro e fraturado da imagem como uma engrenagem potencializadora de criatividade. Esse hibridismo faz com que o trauma do apagamento encontre abrigo e, parafraseando a formulação de Edson de Sousa (2022, p. 92), converta os próprios escombros –

nesse caso, da imagem, da película, da memória – em uma nova possibilidade de linguagem.

Esse mesmo anseio pela fisicalidade e pelo risco iminente guiou a produção audiovisual *Mania* (Figura 4), um curta-metragem experimental de suspense filmado integralmente em película cinematográfica Super 8. Distanciando-se propositalmente e radicalmente da filmagem digital, que permite captações basicamente infinitas e correções invisíveis em *softwares* de pós-produção, a película de pequeno formato exige uma precisão econômica rigorosa. A obra foi registrada em tomada única, mediante manuseio e edição executados diretamente no gatilho da câmera, equivalendo à duração física exata de um cartucho de Super 8: 3min20s a 18 *frames* por segundo.

Figura 4 - Frames do curta-metragem *Mania* (2024) de Arthur Ribeiro, Babu, Karen Kojima, Noze, Nathan Balzani & Patrícia Lins.

A impossibilidade de errar e de regravar demanda um estado de atenção profunda e uma acentuada presentificação do corpo, tanto dos *performers* que atuam na frente da câmera quanto do artista-cineasta que está operando o maquinário. A granulação da prata, o movimento que foge aos padrões realistas da indústria – devido à filmagem em 18 *fps* – e as frestas luminosas inerentes à cadência do motor da câmera não são "defeitos" a serem limpos, mas vestígios orgânicos abraçados como a própria estética da urgência narrativa demandada pelo suspense. O analógico, nesse contexto operatório, recusa-se a ser lido como um mero filtro

saudosista ou uma simples emulação de uma estética do passado. Busca-se, em contrapartida, fundamentar uma experiência estética cuja potência se perde nas simulações digitais – por mais acessíveis, imediatas e econômicas que estas se apresentem –, colocando em xeque a suposta pureza e neutralidade do meio virtual. A prática analógica nesse caso é, antes de tudo, uma ética do processo.

Considerações finais

O esvaziamento criativo promovido pelas plataformas algorítmicas e a extração massiva de dados (na maioria esmagadora das vezes, sem o conhecimento ou autorização daqueles que têm suas intimidades surrupiadas pelas gigantes da tecnologia) perpetrada pelas IAs generativas consolidam-se como predatórios vetores de controle sociopolítico e opressão estrutural como apontado pela pesquisadora de inteligências artificiais, Kate Crawford (2025). Embasada na homogeneização visual e na aceleração desenfreada do capital econômico-informacional, essa tecnologia exacerba a “sociedade do cansaço” discutida por Byung-Chul Han (2017), destituindo por completo a imagem de qualquer laço ético restante com a veracidade temporal e com a materialidade da existência.

Para além do fato de as imagens sintéticas dispensarem o referente material, ao não capturarem a luz de um passado vivido, limitando-se a processar estatísticas e dados, a reprodução desenfreada dessas imagens artificiais acaba atentando contra o próprio estatuto da arte como forma de expressão singular de cada indivíduo ao realizar a automatização do processo criativo. Isso sem falar nos impactos ambientais devastadores provenientes da extração de recursos naturais – principalmente hídricos – necessários para a alimentação dos *data centers* que gerem os modelos de IA generativa.

Diante desse paradigma de automação e anestesia, propõe-se que a revalorização dessas “ruínas da modernidade” (Monteiro, 2019, p. 88) e dos processos físico-químicos por artistas contemporâneos eleve-se da condição de mero “estilo *vintage*” ou “fetichismo analógico” à de resistência política e material. Ao abraçar a lentidão temporal, o risco da perda física, a fricção e a falha mecânica, essa

renovada arte analógica age como uma interrupção tática e deliberada do *cybertempo*. Ela impõe a presença inalienável e a cartografia singular do corpo físico do artista contra o fluxo imaterial e esterilizado dos dados controlados por aqueles que não possuem nenhuma preocupação com o fazer artístico. Trata-se de um manifesto estético que traz implícito um alerta para um estilo de vida desenfreado, angustiante e estressante que à cada dia nos é imposto e, em breve, irá atingir o ponto de não retorno.

Essas alquimias pós-digitais revelam, portanto, que retomar o laboratório, a fita magnética e a película é proferir um manifesto contundente de desobediência epistêmica. É a afirmação autoetnográfica de que a arte só sobrevive plenamente quando recupera o tempo vivo da experiência e exerce, como propõe Vilém Flusser (2018), a única liberdade revolucionária que ainda nos resta como artistas socialmente, culturalmente e politicamente engajados: a capacidade de jogar, bravamente, contra o aparelho.

Referências

Barthes, R. (2022). *A câmara clara: Nota sobre a fotografia*. Nova Fronteira.

Baio, C. (2016). Estéticas intersticiais entre a fotografia analógica e digital. In A. Fatorelli, V. de Carvalho, & L. Pimentel (Orgs.), *Fotografia contemporânea: Desafios e tendências*. Mauad X.

Crawford, K. (2025). *Atlas da IA: Poder, política e os custos planetários da inteligência artificial*. Edições Sesc São Paulo.

Dubois, P. (2019). Pós-fotografia, pós-cinema: Os desafios do pós. In P. Dubois & B. Furtado (Orgs.), *Pós-fotografia, pós-cinema: Novas configurações das imagens*. Edições Sesc São Paulo.

Elsaesser, T. (2018). *Cinema como arqueologia das mídias*. Edições Sesc São Paulo.

Flusser, V. (2018). *Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma filosofia da fotografia*. É Realizações.

Han, B.-C. (2017). *Sociedade do cansaço*. Vozes.

Han, B.-C. (2024). *Favor fechar os olhos: Em busca de um outro tempo*. Vozes.

Monteiro, L. R. (2019). Stasis e movimento, luz e sombra, modernidade e pós-modernidade: Sobre diaporamas contemporâneos. In P. Dubois & B. Furtado (Orgs.), *Pós-fotografia, pós-cinema: Novas configurações das imagens*. Edições Sesc São Paulo.

Parente, A. (2014, 27 de novembro). *Installation view, MIS-SP* [Fotografia]. Site de André Parente. <https://www.andreparente.net/works#/circulado/>.

Santoyo, L. L. (2011). Alquimias analógico-digitais. *Revista Galáxia*, (21), 176–180.

Sbordoni, A. (2025). *Semiótica do fim*. sobinfluência edições.

Sousa, E. de. (2022). Sonhar juntos para não naufragar. In C. Mori & M. Monteiro (Orgs.), *E se?: Arte & utopias do agora* (Vol. 1). Tuíã - Arte e Produção.

SIIMI/2026 /PARADIGM^{as}

XIII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XIII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XIII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
06-09
GYN/BR

Zielinski, S. (2006). *Deep time of the media: Toward an archaeology of hearing and seeing by technical means*. MIT Press.